

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Volume II | Issue 1 | January | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-1

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-1>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

СОАТОВ Халил Қудратович*Иқтисод фанлари номзоди, меҳнат фахрийси**”2023 йил май Бухора “Янги Ўзбекистон”**маърифатпарвари танлови солиби*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464291>

СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР ВА ҚАРШИЛИК ХАЛОСКОРИ ҚАВЧИН ЭЛИ СУФИЙСИ ҲАМДА КЕШЛИКЛАРГА ДАХЛДОР ЧЎҒУРТМА МАНЗИЛИ ҚОРА ТУГУНЛИ СИРЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Президентимиз “Янги Ўзбекистон маърифати” гояси, улуғ бобокалонларимиз абадиятини шарафлаштириш, кашф этиш, Туркий дунё давлатлари ўртасида бирлик тамон интилган кудратли тўлқинга айланиб, янги дунёвий тартиб шакиллантиришда мутлақо ҳисоблашиш шарт бўлган сиёсий кучга айланганлиги халқаро жаҳон майдонида эътироф эътилмоқда. Шахрисабз қадимий Кешнинг 2024 йил туризм пойтахти этиб танланганлиги, бу танловга кўҳна қавчин эли Чўғуртмаси қадим ўлуғлари манзили ҳам алоқадорлиги биз сайёр маҳалла маърифатчиларни ҳам илмий изланишларга чорлайди. Мақола айнан шу ҳақида.

Калит сўзлар: Соҳибқирон Амир Темур, Қавчин эли суфийси, тош арик, тоштерма, карвон, оташпараст, Зардуштийлар, ибодатхона сири, қора тугунли, чумчук тепа, соқчи Олтибой, Ҳазар, Назар, Марғиёна, Мурғаб, Чуноҳор, Яккадара, Хузор.

САХИБКИРАН АМИР ТЕМУР И КАВЧИН ЭЛИ СУФИСИ, СПАСИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЧУШУРТМА, КОТОРАЯ ПРИСУЩА КЕШИТАМ СЕКРЕТЫ АДРЕСА ЧЕРНЫЙ УЗЕЛ

АННОТАЦИЯ

Тот факт, что идея "нового узбекистанского марифата" нашего президента превратилась в политическую силу, в которой необходимо чтить, открывать вечность наших прадедов и прабабушек, стать мощной волной единства среди государств тюркского мира, с которой нужно абсолютно считаться при формировании нового государства. новый светский порядок, признанный на международной арене. Тот факт, что город древний тайник был выбран столицей туризма 2024 года, адрес древних руин Кохна кавчин эли чимни также участвует в этом конкурсе, мы также приглашаем путешествующих просветителей окрестностей к научным исследованиям. Это именно то, о чем идет речь в статье.

Ключевые слова: Сахибкиран Амир Темур, Кавчин эли суфиси, каменный ров, тоштерма, караван, пожарный, зороастрийцы, тайна храма, черный узел, Воробьиная вершина, сторожевой шестиугольник, хазар, назар, Маргийона, Мурғаб, Чуноҳор, Яккадара, Хузор.

SAHIBKIRAN AMIR TEMUR AND KAVCHIN ELI SUFISI, THE SAVIOR OF THE RESISTANCE, AS WELL AS CHUSHURTMA, WHICH IS INHERENT CACHE THE SECRETS OF THE BLACK NODE ADDRESS

ANNOTATION

The fact that the idea of the "new Uzbek marifat" of our president has turned into a political force in which it is necessary to honor and discover the eternity of our great-grandfathers and great-grandmothers, to become a powerful wave of unity among the states of the Turkic world,

which must be absolutely taken into account when forming a new state. a new secular order recognized in the international arena. The fact that the city of ancient hiding place was chosen as the capital of tourism in 2024, the address of the ancient ruins of Kohna kavchin eli Chimni is also participating in this competition, we also invite traveling educators of the surrounding area to scientific research. This is exactly what the article is about.

Keywords: Sahibkiran Amir Temur, Kavchin eli sufisi, stone moat, toshterma, caravan, fireman, Zoroastrians, mystery of the temple, black knot, Sparrow peak, sentinel hexagon, Khazar, Nazar, Margiyona, Murghab, Chunohor, Yakkadara, Khuzor.

Соҳибқирон Амир Темур “Темур тузуклари” асарида тилга олинган биринчи шаҳар, асарининг ”Биринчи китоб “булими, “...кўнглимга келган биринчи кенгашим” ҳикоятига назар ташласак “Хузур” номи билан тилга олинган шаҳар [1] ушбу кенгашда аждодлар юртларидан мўғил босқинчиларини қувиб чиқариб бирлашган давлат тузиш режаси пайдо булиб “Биз ким, мулку Турон амиру Туркистонмиз Биз ким, миллатларнинг энг қадими ва улуғи- туркнинг бош бўғинимиз.” деган чорловлари Хузурдаги кўхна тарих яшрин сирлари силсиласига ишорат; Турон мулки ва қадим Туркистон амирлари манзилига дахилдор Туркий Давлатчилик отаси булган буюк ҳақон, илк Турон ҳақони- Алп Эр Тўнға кўхна Чин-Хузурини бошланиш нуқтаси утмиши тарихи тугунли қавчин эли Чўғуртмасига ҳам дахилдорлиги изланишларимизга кура: Й.В.Гёте ўзининг”Ғарбу Шарқ девони”да (1819 йил)бир бобини “Темурнома”деб атаган. XVI асрда лотин тилида “Скифлар шоҳи Темурланг” китоби чоп этилди. [3.Б.31] юқоридаги сатрлар садоси аслида, қадим массагит-сак чин, улуғ-бобокалонларимизга ушбу манзил ҳам алоқадор эканлиги.” аксарият фуқораларимиз билишмайди...”Аммо Амир Темур ақли ўзига келиб кўрса, ҳеч ким йуктур, ўрндан секин туруб, йиғлай- йиғлай бир масжидга келиб йиқилди. Ул масжидни сўфийси келуб кўрса бир йигит ётур, боши ёрилган, аъзоси қон. Муаззин раҳми келуб ани уйига олиб борди. Амир анга айди: тура бача бўлурман, жатта элати мани мажруҳ қилдилар . Сўфи айди: мани бир ўғлим бор. Иноқдур, анинг лақабин кал Қиморий дерлар. Боши тоздур, ўзи қиморбоздур. Ман они ишига норизалик қилурман. Андин кейин ўғли келди. Амир ярасини кўруб, ювиб бойлади. Амир хизматида доим бўлди. Холо, анинг қабри Соҳибқирон оёки саридадур. Аммо ул сўфий қавчин элидан эрди. Амирни тарбиятига муқайид бўлди. Андак вақтда Соҳибқирон соғолди” [2, Б.101].

Мўғил хонларининг ўзбошимчалиги борган сари ҳадидан ошади Амир Темур Қаршида бўлганида буни яна ўз бошида синаб кўради Октемурухон зўрлик билан унинг севмли хотини Сарой Мулк Хонимни тортиб олади. Сарой Мулк Хоним қанча бедодлик бўлмасин эрига содиқ қолади. Хонимчани (асарда шундай ёзилган) кутқазилда қаршилиқ жўмрад қиморбоз Иноқ Қиморий ёрдамини аямайди. Оддий сўфининг ўғли бўлган чапани мард Иноқ умирининг охирига қадар Амир Темур ёнидан бир қадам жилмайди. Амир Темур Иноқ ёрдамида Октемуруни ўлдирди. Бу унинг мўғулардан шахсий ўч олиши эди. Ў шахсий адоват аста секин ижтимоий мазмун касб эта боради.” [2, Б. 25].

Қавчин эли Чўғуртма суфийларидан 1840-1920 йилларда яшаган мулла Абруй ва Фозил суфийлар, катта маҳалласидан Сола тоз қиморий ва унинг аёллари Гулсара бахши кулида қадим боскинчи Форслар шоҳига қарши курашган Малика Нозин ҳамда қавчин эли етти қавимли Чўғуртма ислом мажидини қадим қурьонини Муқанна қўзғолони даврида Лангар отага бориб қолиш ҳақидаги ривоят-дostonларини уларнинг фарзандлари мулла Эшмурод боболаридан эшитиб қолган раҳматли мулла Немат Рахмоновдан куп бора эшитганман, Чўғуртмалик ёши улуғ раҳматли Хусан бобо Жураев онасини оталари бобоси мулла тувини охирги Раим ҳожи суфиси 1931 йилда қазо этган, қавчин эли ҳақидаги ривоятлари барчаси жамил жам булиб.; болалиқдан буён кекса авлодлардан эшитган ривоятлар ва курганларим “Янги Ўзбекистон маърифати” кўзгусида назаримда ҳақиқатга айланаётгандек асрлар уммонида унитилган қавчин эли унинг етти қавмли Чўғуртма оташпараст-зардуштийлар ибодатхонаси устидан ғалабаси нишонаси ёзги қуҳна жомей масжиди хорабалари номида сақланиб қолган сирлари очиклана берди Ҳожабош ота мазорлар остида қора тугунлар ортида увол булган тарихи ва шаҳристони;- етти бош бўғун массагит-сак туркий Чин амирлари қаъла қабирлари номи ва излари тирих саҳифасидан учирилган манзиллар булсада аслида Чўғуртма қавчин эли Субах, Хузор номи ортида соҳибқирон бобомиз сирли ҳикматли сўзларида мулла туви (тўғ кутарган мулла- суфий)лар яшрин сирлар силсиласи қуҳна Чин ушбу манзилда тилсимланган эмасми? деган таҳлиллар суроғига, болалиқ хотиралари, Аллоҳнинг ер ости ва усти аломатлари, қуҳна қадим Чўғуртма қишлоқлари аҳоли яшайдиган манзиллар хоноданларидан ва унинг қадим унитилиб яйловга айланиб кетган хожа мазрлари ҳамда ҳозирги Ҳўжабош ота қабристонини мазорлари остида қолиб кетган қадим туркий бош бўғунлари етти қабила шаҳр қаъласи хоробалари излари ҳақида зиёратгоҳ назоратчиси Камолов Баҳромхон таъбри билан айтганда қабристонда лаҳадлар қазилаётганда эски маҳаллалар иморатлари бўзилиб томарқалар текисланаётганда, йулар чиқарилаётганда, утмиш тилга киради войрон булган қасирлар, топталган хум ва сағана қабирлар ва улардаги оссори отикали қадимий буюмлар ҳар қадамда чиқади , олдинги авлодлар удумига кура қабрга ташламай маҳаламизда маърифат-музйи ташкил этиш борасида йиға бошлаган улардан айримларини суратлари ва изоҳларини ҳавола этамиз.

Суратда; қуҳна Хузор қавчин эли Чўғуртма қавми туркий олам авлодларига дахилдор қадимги ўлуғ массагит сак амирлари манзил шаҳристони Ҳожабош ота зиёратгоҳи;

Суриштирувларга кура Самарқандлик буюк матасввуф улома шайх Абуллайс ас-Самарқандий асли исми имом ул-хуро Наср бин Муҳаммад бўлиб, 373 (983) йил [вафот этган. Маишхур фақиҳ ва тафсир олими. Унинг тўрт жилдлик зўр тафсир китоби бор. Фикҳга оид "Ан-Навозил" ва ва "Ҳазонний ул-фиқҳ" ва тасавуфга оид бирмунча асарлари бор ("Қомус ул-аълом" 1-жилд 756 саҳифа). [13, Б.74].

Қавчин эли Хузур Чўғуртма қавми ҳамда Кулоб (Тожикистон) пирлари сайид Алоиддин авлодлари энг сўнгиси Бухораю шарифдаги Мир араб мадрасасини хатим қилиб қирқ йил илми толибларга дарс берган шайх сайид Махматвалихон валлоллох (1860-1953 йил қабрлари Кулоб томашатепа маҳалласида) ни ушбу қишлоқдаги Рўзикул халифаси ва Абуллайс масжидни охирги имомлари жиянлари сайид Нагимхон ул зотдан эшитганлари гувоҳлигича Самарқанддан ҳаж амалига маккатиллога зиёратга боровчилар жумладан Абуллайс ас-Самарқандий қавчин эли қарвон йулидан келиб хожабош ота зиёротгоҳини зиёрат эълтиб, ушбу манзилга тут дарахти экиб кетишар экан; манзилни қайта тиклаш мақсадида бир муддат Самарқанд амри тамонидан юборилган саккизинчи асир вайронагорчилигидан кейин **тухмано** ариғни ва қавчин эли ислом масжидини тиклаган Хузурдаги вабо касаллигини бартараф этган хизматлари эвазига Чўғуртма Абуллайс ариғи ва масжиди номида ҳозиргача сақланиб ва эъзоланиб келаётган шахс дер эканлар. *-чаптаги сурат туман назаридан қолган маҳалий аҳолигагина Хожабош ота номи билангина этиб келган авлө мақбараси аслида тарихи таҳқиқли манзилни қадимийлиги ушбу ердан етти қаъла шаҳристони қолдиқлари топилган дон сақланган хумлар ва қадим амирлар дафн этилган остодона мазорлари бармоқ изи туширилган сапол буюмлар инсон юз қиёфаси ҳамда она бола тасвири туширилган тотиним санамларни топилиши ва бошқа ассори атиқаларни ҳар қадамда мавжудлиги бу манзилда одамлар Одам ва Нуҳ алайҳсалом даврларидан бери қадим туркий авлодларнинг бош бўғини массагит-сак ўлуғлари яшаганлигига барчаси куҳна Турон (Чин) амирларига тегишли булиб Соҳибқирон Амир Темур ихлос этиб зиёрат элтган руҳий мадад ва зойибона башорат олган куҳна Хузур қавчин эли Чўғуртма қавми чораҳоси **Кешнинг ва туркий оламнинг мутабар бобо манзили эканлигини англаиб худудаги етти кўрғон қаъласи лойиҳа асосида тартибга солинса, бу мазорларни зиёрат этган сайёҳлар** -куҳна Чин амирларини бош буғунларига алоқадор бошланиш нуқтаси эканига амин була боради;*

”Дастлаб Муқанна динига кирган ва унинг динини юзага чиқарган қишлоқ Кешнинг Субах номли қишлоғи бўлиб, қишлоқ аҳолисининг улуғ кишиси Умар Субахий эди, Улар кўзғолон кўтардилар. Уларнинг амри араблардан бўлиб, парсо бир киши эди, уни ўлдирдилар” [4, Б.139] туманда ушбу манзилни қурғошим ва Совбох, кўш, мард тепа, Хужайу бузрук тепа, авғонбоғ, эскибоғ ва Мирежанда зиёротгоҳидан излашган, воҳолонки биз сўз юритаётган замин устидаги Ғузурдаку танҳо ҳатто марказий осиеда энг йирик марварид тут ва унинг ғарб таърафини маҳалий аҳоли парсо амирни тан соқчиси шаҳид булган жой дея ўлўглаб зиёрат элтишади, улар ривоятларида камон ўқидан жароҳатланган амир кофир душманлар кулига тириклай тушмасликни Аллоҳга илтижо элтиб, тепалиқда ер ости ғорига зинда булган дейишади. Бу ҳазратни исми шарифлари бизга наъмолим; ҳа бу манзилларда сон –саноксиз дастлаб санамларга сўнг якка худога сиғинган оташпараст ва зардуштий авлөлар, амиру, бек туралар, зардуштий пайғамбарлар ҳам мангу уйқуда ётгани Аллоҳ аломатига кура очиқланмоқда.

Бироқ қарвон йўли устидаги **Чумпанк** [айтишларича Чўғуртма етти қавмини қадим қабила номи] **қатилгоҳи**; -утмишда эрадан олдин ҳам бир неча бор юнону форсий турли босқинчилар куҳна турклар манзилини қатлом этишган шундан ҳозирги асримиз бошланиши учун билишимиз шарт булган; саккизинчи асирдагиси диний эътиқодсизлик ортида йўлнинг ҳар икки тарафида дорлар тикилиб, биринчи мусурмонларни ғайридин муқанначи (оқ кийимли)лар осийшган бўлса;- ундан сўнг, бирлашган араб халифалиги ва турк қушинлари оқ кийимлиларни дорга тортган қабристонлари манзили ушбу куҳна Чўғуртма манзилида тўғилган.

Болалиги утган Боймурод бобо Қораев оналари Ойимхол момо Аллоҳ ва ҳожабош отадан тилаб олган ёлғиз ўғлига болам шомда, тол тушда, “Чумпанк”дан йурма уша вақтлар дорга осилган арвоҳлар фарёди эшитилиб;- боласи жасадини опчилаб олган қадим замон ҳуқумдори малика Тумарс (Нозин) онаси руҳи юради;- мен у жойда сенга дужон (ҳамилодор) лик пайтимда тол тушда утиб куриб тобим қочган эди дер, эканлар .“Муқаннанинг Марвидан Субахга келиши 775 милодий йилга тўғри келади. Субах, Бухор, Самарқанддан, Нахшаб ва Кешдан, Балх ва Хуросонга ўтадиган катта йул уртасида жойлашган анчайин мустаҳкам қўрғон эди. Ҳар томонлама қулай географик кенгликда жойлашган бу қўрғон қўзғолончилар марказига айланди....Субах атрофларида уруш беш йилдан кўпроқ давом этди” [9, Б17-19].

Суратда чанда Чумпанк қатилгоҳи мозорлар остида қолган қарвон йули.

Вилоят маданий мерос бошқармаси бошлиғи унга Обод Ҳайитов бир қарашдаёқ қадим етти қаблалар урнини илғаб олди, маданий мерос агентлиги республика вакили Аҳадулла Аҳмедов ҳам бу манзил ҳақида батафсил маълумотларни суриштирмоқда; унгаги суратда: сохта пайғамбарлик даъво элтган Муқанна ва унинг тарфдорлари, Сўбох (Ҳузор) нинг парсо (диний) амрига қарши қўзғолон кутарган ва ул зотнинг тан соқчисини, шаҳид элтиб, ҳазратни жароҳотлаган “Искифағн” яъни эски ибодатхона қаршисидаги жой унинг яқинида қадимий марварид тут булиб мужавир Холбой бобони айтиши буйича, таънасига тошлар қаланиб қадимда шаҳидлик тўғри кутарилган зиёратчилар авлодлари эски диний урф одати буйича чироқдонга пилик ёқишар тут кавоклашгач ут тушиб ёниб кетган, ундан сунг юқоридаги унгаги сурат ҳолатда ёдгорлик тоши қуйишган экан.

Чап тарафдаги суратда Киртегин маҳалласида яшовчи Эркин Йулдашов авлодларига кура; қадим қарвон йул устидаги Алп Эр Тегин (Тунға) эски Чўғуртма қавми дастлабки манзилтепаси ўзини шу қавми Киртегин (яъни Чин ҳуқумдори Алп ЭрТунғадан тарқанган кўртаги) авлодидан деб, ҳисоблайди, бутепани ҳам совет олимлари чумчуқ тепа яъни Чўғуртма номи чумчуқ чўғурлаши номидан олинган деб тарғибот элтишган.

1989-1990 йилларда ер ўзлаштириш мақсадида ушбу манзил давлат хўжалиги (Рассвет совхози) га давлат таъмонидан ер ўзлаштириб берилган ушбу жарёнда қадимий киртегин тепаси ва Валий ота мазори, эски карвон сарой, робатлари, саклар тухманоси, шаҳар манзили тексланиб кетган, юқоридаги сакланиб қолган тепалик тик ён бағридан очилиб куришиб қолган сув оқизиладиган кубашалар суратда уртада тасвирини ҳам куриб турибсиз. (манзилдаги кубаша изларини очиқлантирилса ўлуғланаётган хитой сув қувирларидан қолишмайди) тепалик устига юқори адирдан келган сирт ариқдан сиз куриб турган кубашадан сув чиқарилган ва у ердан фавворага тушган хавўзларда тақсимланиб Нозин ва Беклар ва Хожабаш ота мажмуаси кўрғонлари ва далаларга оқизилган; Боймурод бобо Қоревни айтиши буйича тепаликни шимол тарафида унинг Дустёр бобоси ва қариндошлари қадимдан кулолчилик билан шуғиланган амакиси Бердёр 1920 йилгача буз тукиган экан уларни сони 1950 йилларда ун олти хужалик булиб, бу манзилдаги карвон йули ёпилгач янги йул ёқаси оқ тепа атрофига кучиб утган экан.

Нозин малика (мома) си унгдаги сурат; қаъла назорат тепалиги устидан қарасангиз ўзоқ яйловлар ҳамда биз навбатдаги сўз юритаётган шажара тирхи 19 нуқтасини маҳаллий аҳоли Кук тепа (унинг шаркидаги ерларни қадимда баланд иморатлар ва дарахт боғлар билан бурканган манзил булган ҳозирда катта қайирма номида сақланган яъни аслий массагит сакларнинг баҳорги **Кук сарой қароргоҳи дейишади унинг жанубу-ғарб тарафидаги тепаларни эса**; Бурон тепада кўзатув назорат қаъласи булган .XI-асрнинг буюк тилшуноси Махмуд Қошғорий” Девону луғотит- турк” асарида.” Хўзор-турк шаҳарларидан бир жой исми” деб курсатади. Шундай экан Хузур турк ҳақонлигини ибодатхоналар шаҳри Искифағин ҳақида совет олими В.В.Бартольд “ Искифағн шаҳри ҳақида фикир юритиб, унинг ҳозирги Ғузур шаҳри жанубий қисмида жойлашган Эскибоғ қишлоғи ўрнида булган ва “Искифағн” атамаси асрлар давомида ўзгариб, бизгача “Эскибоғ” атамасида етиб келганини, Субах эса Ғузур ўрнида бўлгани. “Искифағн” эхтимологини жиҳатдан суғд тилида “эски” ёки ”иски, яъни” улкан маҳобатли, фағин эса ибодатхона” яъни” улкан ибодатхона” маъносини англатади. Бу сўзнинг туркийча маъноси “эски, кўхна ибодатхона”, яъни ташландиқ , фаолият кўрсатмайдиган ибодатхона маъносини беради” [10, Б.26].

Совет даври олимнинг ғоялари остида қадим турклар ва ўзбеклар тарихига қуйилган тугунли таҳқиқлар каловаси ваҳоланки Искифағин шаҳар номи эмас балки биргина эски ибодатхона номи эканку? ўз-ўзидан равшанлашади, қадимги таҳқиқлар таъсирида туркийлар бош қароргоҳи кешнинг чекка қишлоғи Субах ва унинг Ибодатхонаси жойлашган Чўғуртма чорраҳа Искифағин (эски хороба ибодатхона) номларида кўхна Хузур (Ҳазар) утмишига қора тугин ила тилсимланган куринади; Таҳлилимиз далилий иқтибосига кура: "Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Тошкент-, 2009 йил.) Субах илк ўрта асрларда Ўзбекистоннинг жанубида мавжуд бўлган шаҳар. Насафдан, 6-фарсох масофада Кеш ва Термизга борадиган карвон йўли кесишувида жойлашган. -VIII-асрда Субах Муққанна қузғолони билан боғлиқ воқеалар марказига айланган...."Археологик маълумотларга қараганда Субах Қарши йўлида жойлашган ҳозирги, Ўликтена шаҳар харобаси урнида [5, Б.429] (дейилган сўзлар заминиде қора тугунли туркий ва ўзбеклар жумладан қавчин эли Чўғуртма қавми утмишини очиқлантиргандек Субахнинг уша вақтдаги диний манзили Искифағин (қадим Хузур ва ибодатхоналар шаҳри) аниқ манзили куз унгимизда карвон йули чороҳасидаги Хожабаш ота зиёратгоҳи-қабристонини остидаги етти қаъла ва унга Субахдан келишдаги Оқ (сарой) тепа ҳамда чорроҳони унг тарафидаги карвон йулидаги Чўғуртма ва (Керт-Тегин), Нозин маликаси тепалиги қадим турклар тухманоси ва унинг баҳорги қароргоҳи Кук (сарой), Оқ тепа, Бурон, Қирқиз, Бойдовул тепалар Тоштерма қадим массагет-сак ва форсийлар унитилган алмашинув йули барчаси уйғунлашиб яхлит турк Соҳибқирон Амир Темур авлодлари булмиш амиру Туркистонга тегишли улкан империя пойтахти чап қанот тирхи шажараси кўз унгизда намоён булади.

”Муазим Амирга айди; эй йигит, тожикни нақли бордурким, ”одами бекор аст, аз ин худо безор аст”, андак ишига машгул бўлгил, сабаби овқат бўлур. Иши йўқни тиши йўқ, яъни анинг сўзи ҳеч кимга таъсир қилмас, деб сўфи, Иноқ учовлари бориб қавун фолиз ўтини юлуб, туш булгач йигоч соясида ухлар эрдилар. Бир кун Амир бошига бир-икки кесакни ясдуқ қилиб ухлар эрди; ногоҳ Иноқ уйқудин туриб кўрса, бир қуш товисга ўхшаш мунаққаш йигоч узра қўниб Амир бош узра соя солиб ўлтурур, тумшуқида эски сўнгак бор, секин отасини уйқудан уйғотди. Иккови ани мушоҳида қилдилар.

“Темурбек шу тариқа йулбосиб, кундузлари эса овлоқроқ ер топиб яшриниб ётди. Не-не азоблар билан Хузорга яқинлашди. Хузорга одам юбориб аҳволни билди. У ерда Темурбекка яқин бир одам Тамука Қовчин ҳоким эканлигини билиб, унга хабар юборди. Унинг ҳимоясида Хузорда яширин ҳолда бир ҳафта турди. Сўнг Хузордан йиғиб олган юз нафар йигити, мулозим ва навкарлари билан бир сурув отларни ҳам олиб Жайхун соҳилларига қараб йўл олди. Мана шу сарсон-саргардонликда юрганда шерик бўлган ва Хузордан олинган йигитлари билан жами 313 киши барча жабру жафоларни бошларидан ўтказдилар. Мана шу 313 киши Амир Темурнинг умрини охиригача унга содиқ қолишди. Барча жангу жадалларни бирга ўтказишди ва барча лавозимларда фақат улардан фойдаланилди. Буни ўша замон ва ҳозирги машҳур тарихчиларимиз ҳам қайд қилишган.” [9, Б.26-27].

Сўнги Наврўз сайли 1920 йилда утган бу ҳақда қуйидаги илмий мақолага қаранг; -2022 йил, 21 декабрь чоршанба № 24 (121) Х.Соатов Хузор тўраси Саид Акромхонинг сўнги Наврўз сайли қиссаси (ёхуд унутилган Қавчин эли Чўғуртма қавми аслий турклар янги ўчоғи Наврўз сайлгоҳи ҳақида.) (6-76.) Ҳамда Туркия канфидратсия журнрлидаги The story of Said Akromkhan's last Navruz celebration of Huzor tura (or about the Navruz election, the new home of the original the storturks of the forgotten Kavchin eli Chogurtma people.). Development of pedagogical technologies in modern sciences, ушбу илмий мақола билан танишган мутахассис кўхна Ҳазар (Хузор) ва Субах оралиғида ўтказилган массагит саклар бир фарсахлик марофон йулагини тиклаш замирида дунё Ўзбекистон заминини буюк давлатчилигига яна бир бор амин булади.

“Ҳеродат “Тарихда” юнонлар билан жанг қилган форслар тарафида турган бахтарийлар, саклар, суғдийлар ҳақида ёзар экан жумладан сакларни қуйидагича таърифлайди. “Саклар” бошларига учли қалпоқ, эгниларига чарим иштон кийган эдилар. Қуроллари эса сак камони ва ханжаридан иборат эди. Бундан ташқари уларнинг икки дамлама жанговар ойболталари ҳам бор эди. Бу қабилани амиргит, грмнери, “гемер”, саклар деб, атардилар. Скифлар кимлар эдилар?-Ҳеродатнинг ёзишича, форслар саклар деб атаган скифлар ўзларининг скалатлар деб номлардилар. Аракс (Амударё) дарёси ортида массагитлар қабиласи истиқомат қиларди. “Бу-массагетлар-деб ёзади Херодат-кўп сонли ва жасур қabila эди. Улар Аракс дарёси ортида, кунбатар тарафнинг шарқий қисмида яшайдилар. Баъзилар уларни ҳам скифлар қабиласидан деб билишади”. Қадимий массагитлар иккига бўлинган; шимолий саклар деб аталган қисми, яъни бош саклар Марғиёнада шимолдан кўчиб келган бўлсалар, иккинчи қисм саклар Мурғоб дарёси (1920 йил совет босқинига қадар Бухора амирлиги Хузор тураси назоратидаги Ҳисор беклиги ерлари, ҳозирги Тожикистон республикаси Тоғли Бадахшон автоном вилояти.С.Х.) ваҳосида яшар ва улар учли қалпоқ киярдилар.

Милоддан олдинги XII-асрга таалуқли Аш-шира (Ассирия) битиклари Осиёнинг бепоён даштларидан бостириб кирган скифлар босқини ҳақида хабар берар экан, бу жанговар кўчманчи қабилалар номини "Ишгауз" уларнинг бошлиғини исмини Испак деб маълум қилади. Туркий халқлар тарихи билан яхши таниш булган одам "ишгауз" деган ном аслида "ўғиз" номи билан боғлиқлигини тезда пайқайди. Маълумки йигирма турт уруғдан иборат бу туркий қабилалар икки йирик гуруҳдан иборат бўлиб, бири ич ўғиз (ички ўғиз) иккинчиси "таш ўғиз" (бошқа ўғиз) деб номланган. Демак, Аш-шара битикларидаги "ишгауз" аслида "ич ўғиз", бу тарихий гувоҳлик скифларнинг (ёки уларнинг маълум қисмининг) туркий тил эгалари бўлганликларини исботлайди. Юқоридаги суратда тўртинчи амир қўрғон идан топилган учли қалпоқ шаклидаги сак амири тотонем санам ва унга тегишли сапол буюмлар қизил тусли гилдан ясалган қадимий ашёлар бу ердаги етти қўрғон қаъла, туркий тилли ички ўғизлардан хабар бермоқда.

Суратда, тўртинчи қўрғон яқинида лаҳад қазилганда унинг остидаги мўъжизавий қадимги ашёлар чапдан биринчиси дастлабки ипак матога бўз туқиш асбобига иплар олти гуваладан утказилган ва еттинчи ялпоқ гувала уларни жишлаштириб мато тўқилган бизнингча бу жой номи қадим оташпарастрлар давридан **чўғ-ут-олов** ва мато туқиш дастгоҳига ипларни айланттириш "**уртма**" дан деган ривоятлар ўз исботини топиб бу манзилни қадимий манзил кешга ҳам дахлдор бобо юрти – мисоли оқ мармардай ёниб турган назаримизда бу қавмни дастлабки тўзни кашф эътган манзили кийингиси ҳам сапол идиш қолдиқлари.

Тарихий шахислар ўз фоолияти билан нафақат бевосита, балки билвосита ўлимдан кейин ҳам сезиларли таъсир кўрсатиши ва жамиятлар тарихи ва кейинги ривожланишига сезиларли из қолдириши маълум ушандай ҳолатга гувоҳ булган. Қабристон мужавири туркий қавчин ўруғидан булган Назар ўғли Олтибой ҳаёт йули сурштуривларимизга кура оталари Назар ҳам Ҳузур турасини тан соқчиси у киши кексайгач урнига авлодлар меросига кура Олтибой эгаллаган. Саид Ақромхон турани Яққабоғ Бошоди қўрғон идан туралиқни айниқса Шаҳрисабиз, Китоб, Яққабоғ бекликлари устидан қаттиқ нозорат урнатган йиллар жумладан 1920 йилнинг сентябрь ойини бошида, рус қушунлари Бухорани ва амирликни буткул босиб олиш жарёнида дастлаб Саид Ақромхон турани Афғонистонга Олтибойни хос қавчин эли йигитлари утказиб юборган булса.

Чўғуртмалик Раҳимбек туқсобани катта ўғли Хўжамберди туқсоба Шаҳрисабизнинг охирги ҳоқими бор йўғи уч ой ишлаган бошчилигида Ҳузур-Термиз йўлини Панжкамардаги қоракамар бўзқликларида душман йулига пистирма куйишиб ётишади икки кундан сунг Фурензи қушинлари амир Олимхон изидан тушиб Куктепа ва Тошгузар атрофларига қушини чотир тикади ва бу манзилда улар ҳам Амир Олимхонни кулга тушуриш илинжида бир неча кунга қолишар экан. Улар амирни чув тушириб кетганини сезишгач қоракамар йулидан Термиз сари йулга чиқишади ва қоракамарда шиддатли қаршилиққа дуч келишган булиб, бу урушда Хўжамберди ва унинг йигитлари ҳалок булишган, Олтибой тик қоядан пастликдаги жарликка оти устига сакраб. Бозортепа қишлоғига яширинган ва у ерлик йигитларини тунда олиб келиб, шаҳидлар жасадини қариндошларига бердириб юборган.

Ўзи эса Хўжамберди бек жасадини Чўғуртмага беклар хонодонига олиб келган ва қариндошлари билан уни Ҳожа бош ота қабристонига дафин этган ва шу манзилда мужавур булиб қолиб қизиллардан паноҳ топган экан. У туни билан янги дафин этлганлар қабри ёнида қолар, тонг вақти ва хуфтонда мақбара эшиги қаршисида намозини уқир, саждадан бош кутарганда бир жуфт қул мақбара эшиги остидан чиқар, яна, саждага бош куйганда қул ичкарига тортилар экан йулдан утаётган эски дусти Чўғуртма Қамаридинхон қорихонасида-Бухора мадрасадарида таълим олган мулла Шерқул охун Олтибой мужавирни уйига бурилиб у билан таҳликали воқеалар юзасидан маслаҳатлашади, Олтибой ҳам мақбара эшиги олдида намоз уқиётганида авлиё руҳи ходисасини айтиб, дустидан маслаҳат сурайди. Мулла Шерқул бироз уйланиб шундай жавоб қилади:

Дустим Ҳожа боши отамиз ё пайғамбар ёхуд якка худога сиғинган зардуший авлиё-амир руҳлари тириклар билан мулоқат эта оладилар деган қавчин эли орасидаги гап сўзлар рост экан, хушёр булиб бу зиёротгоҳгага хизмат эта беринг кун кулиб ҳазрат билан мулоқат этасиз деб, маслаҳат берган эканлар. (Валий- “дуст”, “эга”, ”соҳиб”, “яқин” маъноларини англатади) [12, Б.401].

Орадан йиллар ўтади, кунлардан бир кун ярим тунда мақбара эшиги қатик тарақлаб очилган овозидан чучиб уйғонган Олтибой жон ҳолатда тура солиб мақбарага югиради, қараса не кўз билан курсинки кўш табақали эшик очилиб, ундан қора қашқа от минган, қора тусда сипоҳча кийинган, қора ниқоб таққан, кукрагига совит осилган, отнинг ўзанги, совлиқлари тилла суви югиртирилиб ярақлаган, от устида ҳазрат авлиё амир Ҳожабош ота, жиловиди эса икки таърафида устида қора тусли бошида учбурчакли кийим кийган, ниқобли икки жанговор киши ҳайбат билан чиқиб келарди. Салом бериб “Субҳонолло” деганича югуруб бориб от оёқлари остига узини ташлаб, кетманг амирим, сиз кетсангиз биз нима қиламиз деб, йиғлай бошладим, шунда унинг тан соқчиси мени йулдан четга олмоқчи булганида, амир ҳазратлари ун қулини кутариб уларни тухтатдилар ва тила муродингни дедилар, мен ўғил фарзандим йуқлигини айтдим, у киши кисталаридан кук мовий тош чиқариб бериб, исмини Нурмуҳаммад қуясан, энди эса йулни бушатинг дедилар. Ҳазратни қаршисидан узоқлашиб қарасам катта тут остиди ноғора ушлаган ва изидан эса, карвон йулга қараб турна қатор тизилган от минган қора аломатли қуролланган сипоҳлар саф тортиб турардилар, олдинги сафга утишлари билан ҳазрат қулларини кутариб “Мурғаб” сари дедилар; ноғора авозлари эшитилиб, руҳларлашқари карвони Субах, Жигдалиқ, Лангар-Мўрғоб қадим алмашнув йулга равона булгани амиримиз руҳи кетди, мулла Шерқул Охун деб, кук тошни курсатиб зор-зор йиғлар эртасига Бухорою шариф Мир араб мадрасасидан қайтиб келган Ҳузур ва Кулоб пирлари сайд Алоиддинхон авлодлари булмиш шайх Махматвалихон “валюлоҳ” ҳам булиб утган воқеаларни суриштириб Ҳожабош ота ўлўғларини ва ота –онаси қабрларини зиёрат элтиб, қавчин эли йигитлари Элмон ўғли Холмирза,Туракул ўғли Усмон кумагида сирли кароматларни курсатиб Қаршидан Кулобга,Термиз поездига миниб кетиб борарди,орадан куп вақт утмай Олтибой лаш, лүшини ва ёлғиз қизи Турсуной ва аёлини эргаштириб укаси Суюннинг олдида кетган.

Бу воқеалар гувоҳи Мулла Шерқул охундан бир неча бор эшитган, ўғиллари мулла Буридан ёзиб олиб, Нурмуҳаммадни турли манзиларда излаб етти йил деганда, оёқларим остидан Олтибой бобони жиянлари шу кишлоғлик Назар бобо эканлигини аниқлаб, у киши орқали Олтибой бобо ўғиллари Нурмуҳаммад авлодлари билан учрашиш ва суҳбатлашишни Аллоҳ насиб этди.

Суҳбатлардан шу нарса аён булдики тура тан соқчиси Олтибой билан Ҳожабоши қора аломатли авлёт амир руҳлари билан мулоқат 1932 йилга тўғри келган, чунки ўғиллари Нурмуҳаммад 1933 йилда туғилган экан, у кишининг аёллари ҳамқишлоғи Саъди бобони синглиси, Суюн укалари калхозда қоракул қуйлар ферма мудури булган манзили турклар туралари кули тепалиги Сичқон тепасида экан. Олтибой шу фермада куй боққан Нурмуҳаммад етти ёшга етганда отаси вафот этади.

Суратда чандан биринчи Ҳузор тураси тан соқчиси авлөдан паноҳ топган Олтибойнинг Ҳўжабош отадан тилаб олган фарзандлари Нурмуҳаммад (1933- 1996 й.), иккинчи суратда Ҳожабош ота зиёратгоҳини қирқ йиллик мужавури руҳлар билан юзлашган Холбой бобо Ашууров, кейингиси мақбара таъмирида фидойилик курсатган сирли кароматлар гувоҳи Ҳузор тураси тамғачиси Абдулазизбек фарзанди Эшмурот бобо.

Самарқанднинг Қора тепаси (Тахти қорача)дан қора қавчин ўруғидан бўлган Ўлуғбек авлодлари бошчилигида Чўғуртма қавмини Шакарбулоқ қишлоғига кучиб келган. Бу авлоддан Кулоб беги Муродбек, Ғузор турасига хизмат қилган Раҳимқул Туксабо у кишининг ўғиллари Хужамберди Туксабо, Дустёр ўғли Давлатамин авлодидан бўлган Азизов (Абдулазиз ўғли) Эшмурод бобо Ҳожабош ота мақбарасини қайта қуришлари ҳақида суҳбатларини раҳматли Юлдошбой Ҳамраев билан куп эшитганмиз у кишини мени ёдимга солган гурунглари: Мақбарани қайта қуришга усталарни Эшмурод бобо тумандаги собиқ Карль Маркс калхоз (жамо хужалиги)ни ҳамомини қураётган Наманганлик хокисор уста Содик Бобомурод суфи ва унинг шогирди уста Ҳатом Ҳатиб, ҳамда домудла Худойкул Охун, мулла Фармонкул ибн Муҳаммадлар тамонидан 1969 йил 19 Сентябрь куни Душанба куни бошланиб 1969 йил 19 Октябрь Чоршанба куни куриб битказилган.

Холбой бобо Ашууров амир Ҳожабоши ота зиёратгоҳи мақбараси ва қабристонига 1940-1980 йилларда мужавури бўлиб хизмат қилган. Ҳазрат амир руҳлари билан мулоқат этган инсонлардан бўлади, айтишларича асли Шилбий қишлоғидан, бобо авлодлари шу манзилнинг Мулла Туви (Туғ кутарган) муллалари авлодидан отам авлодларим ушбу қабристонда мужовур булишган ёшлигимда қаермалик Дамин палвонга лаҳад қазгунча арслон бошили хайкал санамни курганман уни кексалар бу жой кўхна чинни шилбий қабиласиники (яъни кўзи очилмаган арслон боласи) уларни авлодига аллоҳ шер йулбарсни буйсиндириб берган экан дегандилар. У инсон билан отам билан зиёратга бориб эшитган сўхбатларидан энг хайратланарлиси ; ушбу даргоҳга келган вақтим катта тутга суяниб кўзим уйқуга кетибди олдимда етти амир қора устибош, учли бош кийим, камон, ойболта, қилич, совит ва найза, қора кашқа от устида беларидаги камари, совитлари отнинг узангиси ва от юзидаги ниқоби сап сариқ тилла ва мисдан эканлиги хайратланарли эди, қурқма бутам бизга қирқ йил хизмат қилиб берасан деб суҳбатлар куриб ғойиб булди, орадан йиллар утиб куп сиру сифатларни курдим у кишларни ҳар замон куриб ва овозини эшитиб турардим мана яна овозларини эшитдим Холбой хизмат қилиб чарчадинг энди олдимизга келар вақтинг булди дедилар. Куп утмай Холбой бобо 1980 йил кўзида бандачилик қилдилар илаё охиратлари обод булсин.

Катта Чўғуртма қишлоғида яшовчи Гулмурод бобо Очиллов ҳикоялари у киши Ўлуғбек носос станциясида ўғилари Суннат ишлагани тунлари қора шарпадан безовта булаётганини айтади, урнига бориб турдим Рустамхон айтган ҳазрат келдилар, салом бериб қарши олдим, қурқма сизларни нозорат элтиб куриқлаб юрибман дедилар, авлодлардан урганган дуоларни ўкиб ҳақларига бағишладим, бир куни айни тушки пайти зиёратгоҳ йулидан утаётгандим, йулимни баҳайбат кобра илон чиқиб тусиб турар эди, бироздан кийин илон зёротгоҳ таъмонга бурилиб таъзим қила бошлади, бе ихтиёр мен ҳам уша ёққа қарадим , қаъла эшиги очилиб оқ кийинган йирик ўзун буйли одамлар чиқиб келарди улар суҳбатлашиб қадим тут остига келиб тухтади , мен ҳам, илонга тахлит қилиб салом бериб таъзим қилиб турдим , бир оздан кийин улар яна чиққан иморатлари ичига қайтиб кириб кетдилар.

Орадан вақтлар утди аёлим вафот этган, қайноғаларимникига туйга бордим, атрофимни ичкиликдан туйиб олган ширакайф икки киши мени, мулла охун авлодларимни ҳақорат қилиб, менга ичимлик ичишимга мажбур қила бошлашди, дуоларни ичимда уқиб, Аллоҳ-Ҳожабош ота ва мулла Очил охун бобом руҳларидан мадад сурай бошладим, орқамда шарпа пайдо булди, қарасам раҳматли аёлим руҳи ундай қилманг дадаси деб, турарди. Эътибор бермай мен уқишдан тухтамадим, улар юзумга ароқ сепишгача боришди, тусатдан кўз унгим қоронғилашиб қандайдир ғилдиракли арава устида яшиндай эски карвон йулидан Ҳожа бош ота сари бориб йулни шарқ тарафида қўрғон қаршисида тухтадим қарасам тепалик таърафда шоҳона курсуда таърифланган ҳазрат амир Ҳожа бош ота атрофида тан соқчи ва иш юритувчилар, салом бериб таъзим эълтдим, амир ким келди деб сурадилар мени тилим калимага келмас мулозими мулла Дустиёр авлодидан ташвиқотчи мулла Гулмурод келди дедилар, гапра олмай туриб қолдим, шунда мулозим мен билан муҳолифатдагилар уртамиздаги гап сўзларини айтидилар амир огоҳлантиринг гар тўғри йулга кирмаса аларни жойи ҳай анови жойда деб, чуқроқ жойдаги хандак жойни курсатдилар, кийин кушимча қилдилар нега мани устимга бунча оғир юкли иморат курдиларинг йуларни ҳам ёпиб ташлабсизлар амолдорларга айтинг бу авлодлар манзилини хароб этмасинлар ахир мен Аллоҳ иродаси ила ҳаракатда-мулоқатдаман дедилар; қандай келган булсам шундай руҳим ортимга қайтди ; ултирган жойимда зурға ўзимга келиб, йулга таксига чикдим аёлим руҳи ҳам бирга келарди у мени уйга киритди ва ортига қайтиб кетди:

“Тарихий Жўғрофий, ўрни туфайли хонлар, беклар, амирлар ўртасида кўпгина ўзаро жанглар Ғузур худудидида-қушилиш мавзесида Тошариқда, Тоштермада, Қўрғошии туба, Кўзи Мундоқ даштларида булиб ўтганлиги туфайли Ғузур ҳам хароба ҳолга келиб қолган эди.... Эҳтиёт чораси сифатида катта шаҳарларда...Ғузурда ҳам ун минг мўғул қўшини турган Рашиддин ва В.В.Бартольд асарларида қайд этилишича уларнинг ёзишича бу қушинларни едириш- кийинтириш, отларини боқиш маҳаллий халқнинг елкасига тушган оғир юк эди” [9, Б.25].

Тарихчилардан Муйниддин Натанзаний “Мунтахаб-ут-таворих” китобида шундай деб ёзади: “Амир Тумур ўзи юз киши билан шабгир қилиб Ҳузурга жунади ва сахар пайтида қутилмаганда Ҳузур қасабаси ичкарасига кирди. У ернинг аслзода ва аёнларинига жанг қилишни буюриб, кўчманчилар ва аскарларини қулга олди. Шер Баҳром ва Шайх Муҳаммад Баён (Сулдуз) шу ерда келиб қўшилишди. Жамики Умро шайх қабри устида янгитдан шарт бойлашиб зиммаларига мажбуриятлар олиб, аҳд қилишди. Ушбу ҳол асносида Амир Темур тушки овқатдан сўнг ухламоқда эди. Ногоҳ туш курди ва тушида бир киши унга фосх тил билан деди:” Фатху нусрат пайти етди, ҳаёлламай отланингким мамлакат сизникидир. “Бу овоз салобатидан Амир Темур уйқудан сакраб турди ва шу ерда ҳозир булганларидан сўради.” Бирор киши шунга ўхшаш гап эшитдимми ёки йўқми?”. Ҳаммалари ҳайратда қолишди ва сўзлар олами ғайиб илоҳи эканлигини англашди. Бир овоздан бу ҳолни хайрли фол ҳисоблаб икки ғулт узишди. “Бу ердаги юз киши Амир Темурга биринчи булиб қушилган унга яқин киши Ҳузур ҳокими Тамука қавчин ва унинг содиқ қавчин паҳловон йигитлари ҳамда халоскори қавчин эли суфийсини ўғли Иноқ тозлар булиб улар ҳужмидан Мўғулардан бўлган Даруға аҳли аёли ва бор бисотини ташлаб қочиб қолди. Мўғиллар истибдоди биринчи булиб Ҳузурда барҳам топди”.

Низомиддин Шомий ўзининг “Зафарнома” асарининг 42-бетидида қуйидагиларни ёзади “Амир Соҳибқирон юз киши билан орадан бир неча кун ўтказиб Ҳузурга етди. Ҳузур ва Кеш лашкарларини жамлаб Жиғдалиқ томонга юборди. Уларга Тойхожа Салбарийни лашкар кетидан Чиндовил қилиб жунатди. Шайх Муҳаммад лашкарларининг сакиз қўшини билан уларга бориб қўшилди. Лашкарларнинг бариси Жиғдалиқ томон йўл олди. Шу ўртада Амир Ҳусайин кўп лашкарлари билан етиб келди. Бундан қирқ икки кун олдин Катлонда ажралиб кетган Шербаҳром ҳам уларга келиб қушилди.

Амир Темур билан Амир Хусайн Ғузорда зиёрат қилган авленинг мозори манбаларда келтирилган Ҳожа Размоз, Ҳожа Шамис, Ҳожа Ростин мозорлари эмас. Ҳожа Размоз мозори йўқ, Хўжа Руммоз ота мозори бор, лекин у киши катта авлэ эмас. Хўжа Ростин мозори Муборакда у бу ердан 120-130 километр узоқликда жойлашган. Хужа Шамс мозори деб Алияздий ёзмокда. Воқеа 1364 йилда содир бўлмокда,изоҳида Хужа Шамс мозори бу Хўжа Шамсидин Кулол деб изоҳ берилган,бу ҳам нотўғри, чунки Хўжа Шамсиддин кулол 1370 йили Шахрисабзда вафот этган ва қабри ўша ерда. Воқеа содир булаётган пайтда Хужа Шамсидин Кулол ҳали ҳаёт булган. Бу ерда қандайдир англашилмовчилик юз берган.Бу мазар Шайх Шаҳобиддин Умар мозори бўлиши керак. Ғўзор халқи у кишини Мирижанда ота деб эъзозлайдилар... [9, Б.30].

Бу иқтибослар шарҳи барчаси совет даври Сталин ғоясидаги олимлар таҳлил асарларидан намуналар келтирилган. Таҳлиларимизга кура куҳна турклар қавчин эли Хўзорини аслига қўйилган таҳқиқлари ортида ва у хатто мустақилик даврида ҳам давом эълтиб келганлиги таъсирида. Гуёки ҳозирги Ғузорда қавчин эли унинг етти қишлоқлари сардори куҳна Чўғуртма бу ерда яшаган туркийлар маданий миллий мероси тарихи булмагандек сўз юритишлар,илмий ишлар Янги Ўзбекистон маърифати даврида ҳам шафофланаётмагани ўйқуда эканлигимиз нишонаси?

Бекмантепа қаршисида қадим оташпараст-зардуштийлар сақланиб қолган ёрти мозори унитилган авлёлар ном нишонсиз ётибди ,биргина ҳозирда очикланмаган урганилмаган руйхатларда эндигина шакиланаётган етти қаълага тегишли мозорлар яъни қадимда ҳар қўрғон ҳуқумдори ҳоклари уша жойнинг ўзида дафин этилганки улар ҳозирги қабирлар остида қолган булса,Бу худудда ётган етти пир авлёлар, оқтош-куктош-ғариб ота қабри урганилмаган бўзриквор манзилардаги авлодларимиз не бир амиру туркистонлар,азиз авлёлар ётганини англамайдими? Ҳожа Размоз ва бошқа ўлуғлар номидаги мозорлар йўқ эмас бор ,биргина қавчин эли эъзозлаган Ҳожабош ота қадим туркийлар ва Соҳибқирон Амир Темур номига қуйилган таҳқиқлар ортида очикланмай қолганлиги ҳам бор гап.

Суратларда Бекмантепа-эски сак туралари анжуманлар манзилгоҳи қўрғон ҳожа мозорлари яйловга айланган манзил топилмалари юқорида тотеним санамлар, девор излари, самодан тушган кук тош, қўрғон дарвозаси таянч тоши, хумдон, тутадқидон, жангчи чўқмор қуроли.

Суратда; Ҳозирда сақланиб қолган ислом масжиди карвон йулини чораҳасида жойлашуви сел тошқинлар ортида очиқланган қадим оташпараст ва зардуштийлар ҳожа мозори сақланиб қолган қисми.

“Субах Ҳузур шаҳарлардан биридир. У айрим манбаларда “Сунаж” шаклида ҳам келтирилади” Сунаж- Насаф ноҳиясидаги қишлоқлардан бири. Муҳаммад Сунажий (485-553/1092-1158). Абу Бакр Муҳаммад ибн Аҳмад Абулқосм ибн Исҳоқ ибн Аҳмад Сунажий, Луълий.У “Фақиҳ Сунажий” номи билан танилган...Бу манбада Сунаж қишлоқ тарзида зикир қилиниб, унга мансуб олимлар саналмоқда. Бу олимлардан баъзиларин фикҳ бўлгани муҳим илмий қимматга эга. Чунки киччик қишлоқдан фикҳ- ислом ҳуқуқшунослиги олимнинг етишиб чиқиши бу ерда илмий мактаб фалият кўрсатганидан дарак беради. Олим Абдулла Сааднинг ёзишича, “Субахийлар Субах деган жойга нисбат берилган. Насаф қишлоқлардан бирининг номи. Али Субахий. У уломолардан, ундан эса бошқалар ривоят қилганлар.”Муҳаммад ибн Субахий (ваф. 553ёки 554). Муҳаммад ибн Аҳмад Субахий “Луълий” номи билан танилганИмом Зоҳид Муҳаммад ибнАли Ҳайдара Субахий Кашший Кешда яшаган. Кеш мадрасадарида таҳсил олган..... Самъоний “Ал-Аисоб” асарида шундай ёзади.....Субах Насафдан 6 фарсох узоқликда жойлашган. Ундан Имом Зоҳид Муҳаммад ибн Али Ҳайдара Субахий Кеший етишиб чиққан бўлиб, у Кешда яшаган ва у ердаги мадрасаларда таълим олган... [10, Б.53-56].

Кухна Чўғуртма Ғузур туманини бир чекка қишлоғи сифатида ҳатто зиёротгоҳидаги етти ўлуғ амирлар мозори ҳам эътиборсиз қолдириляётганлиги бор гап ваҳоланки президентимизни учунчи минг йилликни биринчи юз йили бошланишидаги мамлакатимиз ва туркий олам бирлиги ва ривож мовқийни кутариш борасидаги сай ҳаракатлари билан кухна Шаҳрисабиз ИХТ 2024 йилда туризм пойтахти деб, қарор қабул этиши ортида Чўғуртма кухна қавчин эли ҳам утмиши шафофланиши ва унинг Ҳожабош ота зиёротгоҳи ва етти қаъласи , сақизнчи аср типиди қурилган масжиди ва атроф аломатли мозори ва тепаликлар манзиллари шафофланиши бу манзилда масжид реконструкцияси ва барча аҳоли кулидаги қадимий ашёлари тупланиб қадим боболаримиз утмишини очиқлантирадиган маърифат музейига айлантириш унда қавчин эли суфийси тимсолида ватани ва ҳуқимдорга содиқлик, қадим диний эътиқод шуласи,Самарқандан келиб бу манзилни ободонлаштиргани ҳаж зиёратига кетувчиларни тут кучати экиб, ундан сунг ҳажга кетишдик ибратли ишларни Абуллайс –ас Самарқандий каби уломолар одобларига амал этиш ҳозирги ҳаж зиёратига борадиган фуқораларимиз ва диний эътиқодли фуқораларимизни ибрат олса арзийдиган манзилгоҳ зиёрот туризмга айлантириш ва ёшлар тарбиясига эътиборни кучайтириш масаласи илмий мақоламиз кун тартибига кутарилмоқда.

IQIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Амир Темур “Темур тузуклари”
2. Солоҳидин Тошкандий ”Темурнома ”Тошкент“Чулпон”1991. 25-101б.
3. Садриддин Салим, Бухорий “Табарурук Зиёротгоҳлар”Тошкент “Ёзувчи ”нашриёти, 1993 йил 31-б.
4. Наршахий Бухоро тарихи.Тошкент “Камалак”1991.”139-бет.,
5. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси”Давлат илмий нашриёти. Тошкент-, 2009 йил. 11-том,429-бет.
6. Ғузур тарихи. Абдуқаюм Жўраев, “Завқли қалам” НМУ. Тошкент-2011 (14-15б.)
7. ВОҚИФ ВЕСТИ плюс рўзномаси“2022 йил 29 март, сешанба № 05 (102) сони Х.Соатов “Қадим Ғузур марваридлари”(1-3б).
8. Хуршуд Даврон.Самарқанд Хаёли. (тарихий ва маърифий бадиалар) Тошкент” Камалак”1991 й.87-97-98-99.б
9. Мамат Саидов Ғузур Тарих Сарҳадларида.Қарши Насаф нашриёти-2003й17-19-.25-26-27 -28-29б.
10. Иргаш Даминов ”Гўзал юртнинг буюк фарзандлари” Тошкент- 2018 йил Мухаррир нашриёти”.26- 45.50.53.59.60.68.б.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-1

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz